

KIMYO DARSLARIDA MUAMMOLI TA'LIM

Azamatova Dilafruz Saydig'aniyevna

Avloniy nomidagi MTI "Tabiiy va iqtisodiy fanlarni o'qitish metodikalarini takomillashtirish" ilmiy-tadqiqot bo'limi, katta ilmiy xodimi

Annotatsiya

Mazkur maqolada o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladigan muammoli ta'lim yoritilgan bo'lib, muammoli vaziyat va muammoli tajriba misolida namunalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Muammoli o'qitish, muammoli ta'lim, muammoli vaziyat, muammoli tajriba.

Аннотация

В данной статье описано проблемное обучение, служащее реализации творческих способностей учащихся, приведены примеры проблемных ситуаций и проблемного опыта.

Ключевые слова: Проблемное обучение, проблемное образование, проблемная ситуация, проблемный опыт.

Annotation

This article describes problem-based education that serves to realize students' creative abilities, and examples of problem situations and problem experiences are given.

Key words: Problem teaching, problem education, problem situation, problem experience.

Rivojlantiruvchi ta'limning vazifasi – shaxsning individual kamol topishi uchun zarur bo'ladigan hayotiy ko'nikma va malakalarini rivojlantirish sanaladi.

Rivojlantiruvchi ta'limning o'ziga xos xususiyatlari – o'quvchilarda topshiriqlarni yechishga oid nazariy tushuncha va amaliy ko'nikma, malakalarni shakllantiradi. O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi. Rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasining asosiy bo'g'ini muammoli ta'lim yo'nalishi sanaladi. Fikrlash psixologiyasi nuqtai nazaridan muammoli o'qitish g'oyasi va tamoyillari S.L.Rubinshteyn, M.I.Maxmutov, V.Okon, I.Ya.Lerner tomonidan ishlab chiqilgan. Muammoli o'qitishni chuqur o'rganish XX asrning 60-yillarida boshlangan bo'lib, uning asosida "Tafakkur- muammoli vaziyatdan boshlanadi"- degan g'oya yotadi.

Muammoli o'qitish jarayonida o'quvchilarga tadqiqiy, evristik, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish bo'yicha topshiriqlar beriladi.

Bunda:

- nostandart masalalarni tuzish bo'yicha;
- shakllantirilmagan savol bilan;
- ortiqcha ma'lumotlar bilan;
- o'zining amaliy kuzatuvlari asosida mustaqil umumlashtirish;
- yo'riqnomalardan foydalanmasdan biror ob'ekt mohiyatini bayon etish;
- olingan natijalarni qo'llash chegaralarini va darajalarini aniqlash;

- hodisaning namoyon bo'lish mexanizmini aniqlash;
- “bir lahzada” topish kabi topshiriqlarni berish mumkin.

Muammoli vaziyatlarda yechimga kelishning algoritmi quyidagi tartibda amalga oshiriladi: muammoni qo'yish, ma'lumotlar fondini to'plash, qayta ishlash, yechim modelini aniqlash, qo'shimcha ma'lumotlar to'plash va ularni tanlangan yechim modelida aks ettirish, yangi ma'lumotlar va yechim modeli o'rtasidagi zidlikni aniqlash, zidlikni yechimini topish, yangi yechim modelini yaratishdan iboratdir.

“Muammoli vaziyat” usuli - ta'lim oluvchilarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish, hamda ularning yechimini topish bo'yicha ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan usuldir.

“Muammoli vaziyat” usuli uchun tanlangan muammoning murakkabligi ta'lim oluvchilarning bilim darajalariga mos kelishi zarur. Ular qo'yilgan muammoning yechimini topishga qodir bo'lishlari kerak, aks holda yechimni topa olmaslik, ta'lim oluvchilarning qiziqishlari so'nishiga, o'zlariga bo'lgan ishonchlarining yo'qolishiga olib keladi. “Muammoli vaziyat” usuli qo'llanilganda ta'lim oluvchilar mustaqil fikr yuritishni, muammoning sabab va oqibatlarini tahlil qilishni, uning yechimini topishni o'rganadilar.

Kimyo darslarida darsning turli bosqichlarida: yangi materialni o'rganishda, bilimlarni takrorlashda, umumlashtirishda, mustahkamlashda va nazorat qilishda muammoli vaziyatlarni yuzaga keltirish mumkin.

9-sinfda “Ishqoriy metallar” mavzusida litiy va natriyning suv bilan o'zaro ta'siri tajribasini namoyish qilish orqali yangi materialni o'rganishni boshlash tavsiya qilinadi. O'quvchilar tajriba natijasini ko'rishadi va muammoli savol beriladi:

“Nima uchun ishqoriy metallar turli xil faollikdagi suv bilan reaksiyaga kirishadi?”

O'quvchilar javob izlashda faol ishtirok etadilar va dars natijasi o'qituvchining muammoli savoliga javob sifatida tajriba asosida maktab o'quvchilari mustaqil ravishda qilgan xulosalari hisoblanadi.

“Metallarning korroziyasi” mavzusini o'rganishda, quyidagi savollarni muhokama qilish taklif qilinadi:

Asosi temir bo'lgan po'latdan yasalgan qaysi konklar uzoqroq xizmat qiladi va nima uchun: a) qisqichlari mis bo'lganmi; b) qisqichlari alyuminiy bo'lganmi?

Nima uchun temir bankalardagi konservalar uzoq vaqt buzilmaydi?

10-sinfda “Karbon kislotalar” mavzusini umumlashtirishda muammoli savollar:

Nima uchun ari chaqishi yoki joyni suv bilan namlash mumkin emas? Suv bilan ho qisqichlari mis bo'lgan namllash faqat og'riqni kuchaytiradi. Agar qichitqi o'tidan kuygan yoki ari chaqqan joyga ammiak eritmasi surilsa, og'riq kamayadimi?

Og'riqni kamaytirish uchun uyda yana nimadan foydalanishingiz mumkin?

Rivojlantiruvchi xarakterdagi muammoli tajribalar zamonaviy kimyo darsini tashkil etishda muhim rol o'ynaydi, uni o'qitish jarayoniga tizimli ravishda kiritish zarur.

Muammoli kimyoviy tajribalar o'quvchilarga oldingi g'oyalarga zid bo'lgan

faktlarni taqdim etadi va shuning uchun ta'lim muammolarini qo'yish va farazlarni qurish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Masalan, indikatorlar yordamida natriy xlorid, natriy karbonat va alyuminiy xlorid tuzlari eritmalarining reaksiyasini aniqlash. Ularning tuz eritmalarini neytrallash reaksiyalari mahsuloti sifatidagi kislotali ham, asosli ham xossalari bo'lmagani haqidagi oldingi fikrlari tajriba davomida lakmus rangining haqiqiy o'zgarishiga mos kelmaydi. Natijada muammoli vaziyat yuzaga keladi. O'quvchilarning o'zlari tadqiqot rejasini tuzadilar: gipotezasini ilgari suradilar (taxminlar qiladilar), uni qanday tekshirish haqida o'ylashadi, kimyoviy tajriba o'tkazadilar, kuzatadilar, natijalarni taqqoslab va xulosa chiqaradilar.

O'quvchilar yetarli bilim va malakaga ega bo'lgandagina muammoli tajribalarni tashkil qilish mumkin.

Ammiakning xossalarini o'rganishda o'quvchilar ammiak ishqorlar kabi ishqoriy tabiatning suvli eritmasini hosil qilishini tushuntira olmaydilar. Ularning ishqorlar haqidagi nazariy bilimi ammiakning erishi paytida ionlarning paydo bo'lishi mumkinligini o'z ichiga olmaydi. Ushbu muammoni hal qilib, o'quvchilari asoslarning umumiy xossalarini izlash nafaqat moddaning tarkibi va tuzilishiga, balki moddaning boshqa moddalar bilan o'zaro ta'siri xususiyatlari nuqtai nazaridan ham amalga oshirilishi mumkin degan xulosaga kelishadi.

Darslarda muammoli tajribalardan ham amaliy ishlarda, ham laboratoriya ishlarida foydalanish mumkin. Birinchi holda, o'quvchilarning tadqiqot faoliyati jamoaviy xarakterga ega bo'lsa, ikkinchisida u individual tarzda amalga oshadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, zamonaviy o'qitish texnologiyalari orasida muammoli ta'lim dolzarb va istiqbolli bo'lib, u yangilik va o'ziga xoslik elementlariga ega. Muammoli ta'lim mustahkam bilimlar asosida quriladi. Muammolarni mustaqil ravishda hal qilishda ijodkorlikni oshirish va mantiqiy fikrlashni rag'batlantirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ishmuxamedov R.J., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.– T.: “Nihol” nashriyoti, 2016.–279b.
2. Ismatov I.Sh., Omonov H.T. va boshqalar. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanini o'qitishni takomillashtirish texnologiyalari. T.: “Yangi nashr” , 2016. –120b.